

ضاي رلاب هايمل تاب رست فشك ةكرش ماقرا

ركفت ال امبر .صصختم لاجم وه هايمل تاب رست فاشتك ان دقتت امبرف ، سانل لمظعم لثم تنك اذا فاشتك كل همدي ن انكمي ام طبضلاب وه اذه نكلو .كللمع دي في ن انكمي ءيش هن اكل رمال في كلكلمع دي في ن هايمل تاب رست فاشتك ال نكمي فيك نع طقف ةلثم ال ضعب يلي اميف .هايمل تاب رست حبصت ن ا لبق اهال صا و تاب رست ال دي دحت في ةدعاسم ال ةلمت حمل ا تراوكل لل ركبم راذن ا ماظن ري فوت لضفب ةقاطل فيللكت ضفخ ةفل كمل لادبت سالا و اتاحال صال ال ةل ليلقت ةري بك لكاشم ةدعب كلكلمع دئاولال هذ لك دعاست ن انكمي ككسسؤمل ماعل ن مال ال نيسحت مادخت سالا هايمل ضافخنا تنك اذا .كنم او ككتمال س ن اشب تارارق ذاخا دنع هايمل تاب رست فاشتك ةاعارم مهمل نم كلكل ، قرط تامول عملاب كديوزت اننكمي .انت كرش لثم ةكرش ل لصتاف ، مهمل لاجملا اذه نع ديزملا ةفرعم دي رت كلكلمع لضفال رارق ذاخا ال اهجاتحت يتل دراوملاو

بيريستل فشك تاكرش ماقرا

آقفو .هايمل في ةردن ةني دمل اهجاتو ثيح ضاي رلاب في هايمل تاب رست فشك تاكرش دادع ا دي ازتت ، ضاي رلاب في لمعت هايمل تاب رست نع فشك لل ةكرش ةرشف عبس ا لاج كانه ، زوين برع نع رداص ريرقتل يلع روثعلل ةعونتم اقراط مدختست تاكرشل ن ريرقتل فاضاو .ابيرق ديزملا حاتت فاقوتمل نمو راعشتسا ةزهج او ءارمحل تحت ةعشالاب لمعت يتل تاريماكل كلكل في امب ، اهال صا و تاب رست ال يكي يتات سوردي هال طغضلا

بيريستل فشك تاكرش ماقرا

لمتحم ررضي اعنم لجا نم هايمل تاب رست في ن امئاد ضاي رلاب في هايمل تاب رست فشك تاكرش ثحبت ن اشب ةظقي ال يخوت ةيمه اب اي عو رثك اسانل حبص ا ثيح ، نين سالا رم يلع تاكرشل هذ ددع داز ئراوطلا ةمدخ كلكل في امب ، تامدخال نم ةعونتم ةومجم تاكرشل هذ نم دي دعال مدقت .هايمل مه مادختسا ةريه شل ريرقتل او ، هايمل تاب رست نع يلال فشك او ، ةعاس 24 رادم يلع

ضاي رلاب هايمل تاب رست فشك ةكرش ماقرا

هايمل تاب رست نع فشك لل ةكرش اهمدقت ن انكمي يتل تامدخال مه ا دحا هايمل تاب رست نع فشك ال دعي قحلت يتل رارضال كلكل في امب ، لكاشملا عاون اعيمج يلى يدوت ن انكمي تاب رستل نال كلكل ذو ةنومامل ريغ هايمل نوضرعتي ني ذل كئلا و ال ةري طخال ةي حصال تافعاضملا يتحو تاكلت مملاب

اهنكمي يتل او هايمل تاب رست نع فشك لل ةبيطلا ةعمسالا تاذا تاكرشل نم ددع ضاي رلاب في دجوي في ةدعاسم يلى ةجاجب تنك اذا .هايمل تاب رست في كهجاتو دق تال كشم في اع لماعتل في كك دعاسم **مليقرا** ل لصتاف ، كراقع يلع ةرطن يقل يوا ام صخش جرخي ن ا يلى ةجاجب تنك و ا بيريستل ردصم يلع روثعلل فقومل ميريقتل ريخ لاسرا يلع نيرداق نونوكي س .تاكرشل هذ ي دجاب **تاب رستل فشك تاكرش** لمعمل راسم لضفا دي دحتو